

**INTERVENÇÕES DE VÍNCULOS PAIS-BEBÊS PREMATUROS
INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL –
UTIN**

DOI: 10.5281/zenodo.13958845

Talia Cavalcante de Souza

Graduanda

Camile Pereira Flor

Graduanda Medicina

Rania Thalia Barros Macedo

Graduanda Enfermagem

Kauane Vitoria Chagas Rodrigues Lima

Graduanda

Wilma Nunes Martins Zorzan

Enfermeira

Mikelle Braz Pereira

Graduanda Enfermagem

RESUMO

Intervenções de vínculos entre pais e bebês prematuros internados em unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN) são essenciais para promover o bem-estar emocional e físico tanto dos bebês quanto dos pais. Essas intervenções visam fortalecer a ligação afetiva, reduzir o estresse parental e apoiar o desenvolvimento saudável do bebê, mesmo em um ambiente hospitalar. Entre as principais intervenções estão o método canguru, que envolve o contato pele a pele entre o bebê e os pais, ajudando a estabilizar os sinais vitais, promover o ganho de peso e fortalecer o vínculo afetivo. A participação dos pais nos cuidados diários do bebê, como troca de fraldas, banho e alimentação, também é incentivada para aumentar a confiança dos pais e promover uma conexão mais forte. Além disso, práticas como a leitura, a fala suave e a massagem terapêutica ajudam a criar um vínculo emocional e a

estimular o desenvolvimento sensorial e motor do bebê. Sessões de apoio emocional para os pais, participação nas rondas médicas e a criação de espaços para momentos de privacidade também são importantes para fortalecer o envolvimento e o vínculo. Essas intervenções, facilitadas pela equipe de saúde, são fundamentais para criar um ambiente de cuidado mais humano e centrado na família, promovendo o desenvolvimento saudável do bebê e o bem-estar dos pais durante a internação na UTIN.

Palavras-chave: Intervenções, Relação Pais-Bebê, Unidade de Cuidado Intensivo Neonatal.

ABSTRACT

Bonding interventions between parents and premature babies admitted to neonatal intensive care units (NICU) are essential to promote the emotional and physical well-being of both babies and parents. These interventions aim to strengthen the emotional bond, reduce parental stress and support the healthy development of the baby, even in a hospital environment. Among the main interventions are the kangaroo method, which involves skin-to-skin contact between the baby and parents, helping to stabilize vital signs, promote weight gain and strengthen the emotional bond. Parental participation in daily baby care, such as diaper changing, bathing, and feeding, is also encouraged to increase parental confidence and foster a stronger connection. Furthermore, practices such as reading, soft talking and therapeutic massage help to create an emotional bond and stimulate the baby's sensory and motor development. Emotional support sessions for parents, participation in medical rounds and creating spaces for private moments are also important to strengthen involvement and bonding. These interventions, facilitated by the healthcare team, are fundamental to creating a more humane and family-centered care environment, promoting the healthy development of the baby and the well-being of the parents during their stay in the NICU.

Keywords: Interventions, Parent-Baby Relationship, Neonatal Intensive Care Unit.

INTRODUÇÃO

Bebês prematuros são aqueles que nascem antes das 37 semanas completas de gestação. Existem diferentes graus de prematuridade, sendo eles prematuridade moderada a tardia, que ocorre entre 32 e 36 semanas de gestação; muito prematuro, que é o nascimento entre 28 e 32 semanas de gestação; e extremamente prematuro, que acontece antes das 28 semanas de gestação. Bebês prematuros podem enfrentar vários desafios de saúde devido ao desenvolvimento incompleto dos órgãos (Costeloe et al., 2012; Passini et al., 2014)

Esses desafios incluem dificuldades respiratórias, controle de temperatura corporal, alimentação, infecções e outras complicações que podem afetar o desenvolvimento a longo prazo. Normalmente, eles precisam de cuidados especiais

em unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN) para apoiar seu crescimento e desenvolvimento. O acompanhamento médico regular é crucial para monitorar o desenvolvimento desses bebês e fornecer intervenções necessárias para ajudar a alcançar marcos de desenvolvimento adequados a (Silva et al., 2020; Segundo et al., 2018).

Intervenções de vínculos entre pais e bebês prematuros internados em unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN) são essenciais para promover o bem-estar emocional e físico de ambos. Essas intervenções ajudam a fortalecer a ligação afetiva, reduzir o estresse parental, melhorar o desenvolvimento neurológico do bebê e facilitar a transição para casa. Algumas das principais intervenções incluem o método canguru, que envolve o contato pele a pele entre o bebê e um dos pais, promovendo a regulação térmica do bebê, ganho de peso, estabilização dos sinais vitais e fortalecimento do vínculo afetivo; a participação dos pais nos cuidados diários do bebê, como trocar fraldas, dar banho e alimentar, o que pode aumentar a confiança dos pais e promover um sentimento de competência e conexão com o bebê (Mesquita et al., 2019; Naidon et al., 2018).

Além disso, ler histórias ou falar suavemente com o bebê, o que ajuda a criar um vínculo emocional e estimula o desenvolvimento auditivo e linguístico do bebê; a massagem terapêutica, que pode aliviar o estresse e a dor, melhorar o sono, promover o ganho de peso e fortalecer o vínculo entre pais e filhos; sessões de apoio emocional para pais, como grupos de apoio e sessões de aconselhamento, que ajudam os pais a lidar com a ansiedade e o estresse associados à hospitalização de um bebê prematuro; a participação em rondas médicas e nos processos de tomada de decisão, o que pode ajudar os pais a se sentirem mais incluídos e capacitados no cuidado do seu bebê; e o incentivo para que os pais mantenham diários ou registros do desenvolvimento do bebê, fortalecendo o vínculo e permitindo que acompanhem e celebrem o progresso do bebê. Essas intervenções criam um ambiente positivo e de apoio para os bebês prematuros e seus pais, facilitando uma experiência de cuidados intensivos mais humana e centrada na família (Naidon et al., 2018).

MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, segundo o proposto por Ganong (1987), visto que ela contribui no processo de sistematização e análise dos

resultados visando à compreensão de um determinado tema a partir de outros estudos independentes para identificação de produções sobre planejamento estratégico em enfermagem e saúde.

As referências foram levantadas a partir das bases de dados da Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), da Literatura Latino-Americano e do Caribe Ciências da Saúde (LILACS) e da Scientific Electronic Library Online (SciELO) publicados entre 2019 a 2024. A estratégia de pesquisa desenvolvida para identificar os artigos incluídos e avaliados para este estudo baseou-se nos descritores contidos na lista dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) e suas combinações no idioma português e inglês: [(Unidade De Terapia Intensiva Neonatal) AND (Vínculo) AND (País) AND (Recém-nascidos)]. Considerou-se como critérios de inclusão os artigos completos, totalmente disponíveis na íntegra nas bases de dados citadas, no idioma português e inglês e relacionados com o objetivo deste estudo e os critérios de exclusão foram artigos duplicados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal- UTIN

O ambiente de uma unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) é projetado para oferecer cuidados intensivos e especializados a recém-nascidos que enfrentam condições médicas críticas ou complicações de saúde. Esse ambiente é cuidadosamente estruturado para atender às necessidades complexas dos bebês. A UTIN é equipada com tecnologia avançada, como incubadoras, ventiladores, monitores de sinais vitais e equipamentos de fototerapia, essenciais para monitorar e apoiar a respiração, a circulação, a temperatura corporal e outros aspectos críticos da saúde do bebê. A temperatura e a umidade são rigorosamente controladas para criar um ambiente estável e confortável, com incubadoras ajudando a manter a temperatura adequada e proteger o bebê de infecções (González- Serrano et al., 2012).

A iluminação é geralmente suave para não sobrecarregar os olhos sensíveis do bebê, e o nível de ruído é monitorado e reduzido sempre que possível para minimizar o estresse e promover um ambiente mais tranquilo. Embora as UTINs sejam ambientes altamente monitorados e ocupados, há áreas dedicadas ao cuidado individualizado de cada bebê, e muitos hospitais oferecem espaços para os pais

interajam com seus bebês, permitindo que participem ativamente dos cuidados e fortaleçam o vínculo afetivo.

Além disso, a UTIN adota rigorosos protocolos de controle de infecção para proteger os bebês de patógenos e infecções, incluindo a esterilização de equipamentos, a lavagem frequente das mãos e o uso de roupas e equipamentos de proteção pelos profissionais de saúde. A equipe da UTIN é composta por neonatologistas, enfermeiros especializados, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e outros profissionais de saúde que colaboram para fornecer um atendimento abrangente e personalizado para cada bebê. Essas características ajudam a criar um ambiente que não apenas cuida das necessidades médicas dos recém-nascidos, mas também promove um ambiente mais acolhedor e de suporte para os pais e suas famílias durante um período desafiador (Tallandini; Scalembra, 2012).

Fatores que dificultam a promoção do vínculo país/bebê na UTI

Diversos fatores podem dificultar a promoção do vínculo entre pais e bebês na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN). O ambiente altamente técnico e clínico da UTIN, com equipamentos médicos complexos e monitoramento constante, pode parecer intimidador para os pais e criar uma barreira para a interação emocional com o bebê. Além disso, as UTINs frequentemente têm regras rigorosas sobre visitas e tempo de permanência, o que pode limitar o tempo que os pais podem passar com seus bebês e dificultar o desenvolvimento de um vínculo próximo (Mesquita et al., 2019).

O estresse e a ansiedade gerados pela situação de ter um bebê prematuro em uma UTIN também podem afetar a capacidade dos pais de se conectar emocionalmente com o bebê. Os bebês prematuros frequentemente enfrentam complicações de saúde graves que exigem cuidados intensivos e intervenções médicas frequentes, o que pode limitar as oportunidades para os pais interagirem e participarem dos cuidados diários (Nunes et al., 2015).

A falta de privacidade nas UTINs pode dificultar momentos íntimos e a construção de um vínculo profundo, já que os pais precisam compartilhar o espaço com outros pacientes e famílias. A insegurança e o desconhecimento sobre como interagir com o bebê em um ambiente tão especializado podem criar uma sensação

de incapacidade, enquanto a comunicação inadequada entre a equipe médica e os pais pode gerar confusão e frustração (Makela et al. 2018).

Além disso, a hospitalização prolongada pode levar ao cansaço físico e emocional dos pais, afetando sua capacidade de se envolver e se conectar com o bebê de maneira consistente. Para superar esses desafios, é essencial adotar uma abordagem multidisciplinar e criar um ambiente de apoio e inclusão que permita aos pais se sentirem mais confortáveis e capacitados para estabelecer e manter o vínculo com seus bebês (Mesquita et al., 2019).

Importância da equipe de saúde para o fortalecimento do vínculo

A equipe de saúde desempenha um papel crucial no fortalecimento do vínculo entre pais e bebês na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN). Seu apoio e orientação são fundamentais para ajudar os pais a superar desafios e estabelecer uma conexão emocional significativa com seus bebês. Profissionais de saúde fornecem informações essenciais sobre o estado de saúde do bebê, cuidados necessários e melhores práticas para interações, aumentando a confiança dos pais e facilitando a construção do vínculo (Sousa et al., 2019).

Além disso, a equipe oferece suporte emocional, ajudando os pais a lidar com o estresse e a ansiedade associados à hospitalização de um bebê prematuro. Esse apoio psicológico é fundamental para que os pais se sintam mais conectados e envolvidos no cuidado de seus filhos. A facilitação do método canguru, que envolve o contato pele a pele entre o bebê e um dos pais, é outra forma de apoio. Esse método tem benefícios comprovados para a regulação térmica do bebê, o ganho de peso e a criação de um vínculo afetivo mais forte (Sousa et al., 2019).

A inclusão dos pais nos cuidados diários, como trocar fraldas, dar banho e alimentar o bebê, também é crucial. A equipe de saúde pode envolver os pais nessas atividades, ajudando-os a se sentir mais competentes e conectados. Manter uma comunicação clara com os pais é essencial para reduzir a incerteza e promover um maior envolvimento. A equipe deve explicar os procedimentos médicos, responder a perguntas e atualizar regularmente os pais sobre o progresso do bebê (Candaten et al., 2020)

Sempre que possível, a equipe deve criar espaços onde os pais possam ter momentos de privacidade com seus bebês, permitindo que compartilhem experiências

íntimas e desenvolvam uma conexão mais profunda. Além disso, a equipe pode encaminhar os pais para grupos de apoio, aconselhamento e outras fontes de suporte, importantes para o bem-estar emocional e o fortalecimento do vínculo. O apoio da equipe de saúde também se estende à família como um todo, ajudando a integrar os pais e outros familiares no processo de cuidado e promovendo um ambiente de apoio abrangente. Em resumo, a equipe de saúde é essencial para criar um ambiente mais acolhedor e fortalecer o vínculo afetivo entre pais e bebês na UTIN (Mesquita et al., 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As intervenções para fortalecer os vínculos entre pais e bebês prematuros internados em unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN) são de extrema importância para o desenvolvimento emocional e físico do bebê e para o bem-estar dos pais. Criar e fortalecer esse vínculo em um ambiente de UTIN, que pode ser estressante e cheio de incertezas, é essencial para promover a saúde e a resiliência de toda a família.

Essas intervenções não apenas auxiliam no desenvolvimento neurológico e físico do bebê, mas também ajudam os pais a se sentirem mais confiantes e capacitados em seu papel de cuidadores. Práticas como o método canguru, o envolvimento nos cuidados diários e o suporte emocional são estratégias eficazes que ajudam a construir um vínculo sólido, mesmo diante das dificuldades de uma internação prolongada.

A equipe de saúde tem um papel fundamental nesse processo, oferecendo suporte técnico e emocional, educação e um ambiente acolhedor que favorece a participação ativa dos pais no cuidado do bebê. Ao implementar práticas centradas na família, os profissionais de saúde contribuem para criar um ambiente mais humano e menos clínico, onde o foco está tanto no cuidado médico quanto no bem-estar emocional.

Considerando os benefícios significativos dessas intervenções, é vital que as UTINs continuem a desenvolver e aprimorar práticas que promovam o vínculo entre pais e bebês. Isso inclui a sensibilização das equipes de saúde, a criação de políticas que facilitem a presença e a participação dos pais e o desenvolvimento de recursos que apoiem as necessidades emocionais e psicológicas das famílias. Promover o

vínculo entre pais e bebês não é apenas uma questão de cuidado, mas de construir uma base sólida para o desenvolvimento futuro e o bem-estar integral da criança e de sua família.

REFERÊNCIAS

CANDATEN, M. B., CUSTÓDIO, Z. A. O., & BOING, E (2020). Promoção do vínculo afetivo entre mãe e recém-nascido pré-termo: percepções e ações de uma equipe multiprofissional. *Contextos Clínicos*, 13 (1), 60-85

GONZÁLEZ-SERRANO, F., LASA, A., HERNANZ, M., TAPIA, X., TORRES, M., CASTRO, C., & IBAÑEZ, B. (2012). Maternal attachment representations and the development of very low birth weight premature infants at two years of age. **Infant Mental Health Journal**, 33(5), 477-488

MÄKELÄ, H et al. (2018). Clinging to closeness: the parental view on developing a close bond with their infants in a NICU. *Midwifery*, 62, 183-188

MESQUITA, D. S et al. (2019). Acolhimento de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal segundo binômio pais-filhos: estudo de revisão integrativa da literatura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, 11 (4), 980.

MOREIRA, T. B et al. (2020). Vivência materna no contexto da amamentação do recém-nascido hospitalizado e submetido à intervenção cirúrgica. **Escola Anna Nery**, 24 (4).

NAIDON, Â. M et al. (2018). Gestação, parto, nascimento e internação de recém-nascidos em terapia intensiva neonatal: relato de mães. *Texto & Contexto Enfermagem*, 27 (2)

SEGUNDO, W. G. B et al. (2018). A importância das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) para o recém-nascido prematuro. **Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança**, 16 (2), 85-90

SOUSA S. C. D et al. (2019). Fortalecimento do vínculo entre a família e o neonato prematuro. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, 13 (2), 298-306.

TALLANDINI, M. A., & SCALEMBRA, C. (2006). Kangaroo mother care and mother-premature infant dyadic interaction. **Infant Mental Health Journal**, 27(3), 251-275.